

PENGARUH MEDIA FLASHCARD HURUF HIJAIYAH PADA KEMAMPUAN MENGINGAT ANAK USIA 5-6 TAHUN DI TK KARTIKA II.1 PALEMBANG

Fatimah Jihan¹, Akmillah Ilhami²

Universitas Sriwijaya

Email: jihansyihab10@gmail.com¹, akmillahilhami@fkip.unsri.ac.id²

*Corresponding Author: Akmillah Ilhami

[✉ akmillahilhami@fkip.unsri.ac.id](mailto:akmillahilhami@fkip.unsri.ac.id)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh media *flashcard* hijaiyah pada kemampuan mengingat anak usia 5-6 tahun di TK Kartika II.1 Palembang. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif menggunakan metode *Pre experimental* dengan *One Group Pretest and Posttest Design*. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 15 anak dari kelas B5. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata skor *pretest* adalah 57.67, sedangkan rata-rata skor *posttest* adalah 75.67, dengan selisih sebesar 18.00. Hasil uji *paired sample t-test* menunjukkan nilai *Sig. (2-tailed)* sebesar $0.001 < 0.05$, yaitu terdapat perbedaan signifikan antara nilai *pretest* dan *posttest*. Dengan demikian, media *flashcard* hijaiyah berpengaruh terhadap kemampuan mengingat anak usia 5-6 tahun. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa media *flashcard* hijaiyah berdampak positif pada kemampuan mengingat anak, serta kemampuan motorik halus dan bahasanya.

Kata Kunci: *Flashcard* Hijaiyah, Kemampuan Mengingat, Anak Usia 5-6 Tahun.

Abstract

This study aims to determine the effect of hijaiyah flashcard media on the memory ability of children aged 5-6 years at TK Kartika II.1 Palembang. This research is a quantitative study using a pre-experimental method with a one-group pretest and posttest design. The sample consisted of 15 children from class B5. The results showed that the average pretest score was 57.67, while the average posttest score was 75.67, with a difference of 18.00. The paired sample t-test results indicated a Sig. (2-tailed) value of $0.001 < 0.05$, indicating a significant difference between the pretest and posttest scores. Thus, hijaiyah flashcard media has an effect on the memory ability of children aged 5-6 years. The implications of this study suggest that hijaiyah flashcard media positively impacts children's memory, as well as their fine motor skills and language development.

Keywords: *Hijaiyah Flashcard, Memory Ability, Children Aged 5-6 Years.*

PENDAHULUAN

Anak usia dini adalah kelompok usia yang umumnya mencakup anak-anak dari lahir hingga usia delapan tahun. Periode ini dianggap sebagai masa yang sangat penting dalam perkembangan seorang anak karena merupakan fase kritis di mana mereka mengalami pertumbuhan fisik, perkembangan kognitif, sosial, dan emosional yang sangat pesat. Perkembangan anak melibatkan berbagai aspek yang saling terkait, yang semuanya berkontribusi pada pertumbuhan keseluruhan anak. Setiap aspek perkembangan memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda, dan penting untuk memahami masing-masing untuk mendukung anak secara holistik.

Anak-anak memerlukan bimbingan yang tepat agar dapat memahami berbagai aspek kehidupan dan dunia di sekitarnya. Sebagai seorang guru, penting untuk dapat menyampaikan materi dengan baik kepada murid-muridnya, terutama bagi anak-anak usia dini. Mengajar mereka memerlukan ketelatenan dan kesabaran, karena di usia tersebut, mereka masih sangat membutuhkan bimbingan dan perhatian yang ekstra. Jika kita tidak mampu menghadapinya dengan sabar, kita mungkin akan menghadapi konsekuensi yang tidak diinginkan. Selain itu, penting bagi mereka untuk mengerti fenomena alam dan mengasah keterampilan yang diperlukan untuk berinteraksi dalam masyarakat. Interaksi dengan benda dan orang lain sangat penting untuk membantu anak mengembangkan kepribadian, karakter, dan akhlak yang baik. Untuk memberikan pendidikan yang berkualitas, sangat penting bagi para guru, orang tua, dan institusi pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk memahami konsep pendidikan yang sesuai.

Kemampuan mengingat adalah salah satu aspek kognitif fundamental yang memengaruhi bagaimana anak-anak belajar dan berfungsi dalam kehidupan sehari-hari. Pada anak usia dini, yaitu dari lahir hingga 8 tahun, perkembangan kemampuan mengingat sangat penting karena periode ini merupakan masa perkembangan otak yang sangat pesat. Kemampuan mengingat yang baik mendukung proses belajar, pemecahan masalah, dan interaksi sosial. Pada usia dini, perkembangan memori anak masih dalam proses dan mungkin tidak sepenuhnya berkembang. Ini adalah bagian normal dari proses pertumbuhan. Namun, masalah pada kemampuan mengingat pada anak-anak dapat muncul, masalah ini bisa disebabkan oleh faktor-faktor perkembangan, lingkungan, atau kondisi kesehatan tertentu. Anak mungkin kesulitan mengingat informasi yang baru dipelajari, seperti instruksi atau materi pelajaran. Ini bisa disebabkan oleh keterbatasan dalam memori jangka pendek atau ketidakmampuan untuk memproses informasi secara efektif.

Berdasarkan dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di TK Kartika II.1 Palembang, ada beberapa anak dengan kemampuan mengingat tergolong rendah, terutama dalam mengingat huruf hijaiyah. Masalah ini dapat dikaitkan dengan kurang adanya implementasi media konkret selama proses pembelajaran. Umumnya, pendekatan guru untuk mengajar hanya melibatkan menulis dan membaca buku iqro'. Maka diperlukan jenis media pembelajaran yang dapat meningkatkan keterampilan mengingat anak. Kemampuan mengingat merupakan kunci pembelajaran dan kemampuan kognitif yang paling dasar. Oleh karena itu, diperlukan upaya pengembangan secara maksimal dalam proses pembelajaran agar anak dapat tumbuh dengan baik dalam kehidupannya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Juliana Arma (2023), media *flashcard* adalah sarana yang efektif untuk pengenalan kata pada anak usia dini, karena dapat menarik perhatian anak, memudahkan mereka dalam mengingat kosakata baru, serta membantu mereka mengenal bentuk dan bunyi huruf. Selain itu, *flashcard* dilengkapi dengan gambar yang dapat merangsang perkembangan otak kanan anak, sehingga mereka lebih mudah mengingat gambar dan kata yang terdapat pada setiap komponen. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Rukmini (2021), media *flashcard* dapat memfasilitasi stimulasi daya ingat anak dengan cara yang menyenangkan. Kegiatan ini terbukti efektif dalam meningkatkan

daya ingat anak usia 4 hingga 6 tahun, karena berfungsi sebagai media yang membantu anak mengungkapkan persepsi, ingatan, pikiran, simbol, serta dalam penalaran dan pemecahan masalah. Gambar-gambar menarik pada kartu ini sangat menggugah minat anak untuk bermain, tanpa mereka sadari, mereka juga sedang belajar meningkatkan daya ingat. Melalui pengenalan gambar-gambar tersebut, mereka dapat memperluas kosa kata mereka. Dengan *flashcard*, anak-anak usia 4 hingga 6 tahun akan lebih cepat dalam menghafal dan memahami berbagai gambar, baik itu pesan maupun simbol yang disajikan. Penelitian yang dilakukan oleh Mayang Rinzani (2023), memiliki pendapat yang sama, bahwasannya media *flashcard* adalah alat edukasi yang mampu menarik minat anak, meningkatkan kreativitas, serta mengembangkan kemampuan kognitif mereka. Selain itu, media ini dapat mendorong kecerdasan dan daya ingat anak. Dalam permainan menggunakan *flashcard*, anak tidak hanya belajar mengenal angka dengan lebih cepat, tetapi juga diberi kesempatan untuk bereksplorasi menggunakan kartu-kartu tersebut. Hal ini dapat merangsang berbagai aspek perkembangan dalam diri anak.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk memanfaatkan media *flashcard* untuk meningkatkan kemampuan mengingat huruf hijaiyah pada anak usia 5-6 tahun di TK Kartika II.1. Penelitian yang akan dilakukan ini berjudul “Pengaruh Media Flashcard Huruf Hijaiyah Pada Kemampuan Mengingat Anak Usia 5-6 Tahun di TK Kartika II.1 Palembang.

METODE PENELITIAN

Menurut (Amelia et al., 2023), metodologi penelitian merupakan suatu usaha untuk menyelidiki dan mengeksplorasi suatu masalah dengan menerapkan pendekatan ilmiah yang teliti dan cermat. Proses ini melibatkan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data secara sistematis dan objektif, dengan tujuan untuk memecahkan masalah atau menguji hipotesis, sehingga dapat menghasilkan pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuantitatif eksperimen jenis *Pre- Experimental Design*, yaitu salah satu jenis penelitian yang melibatkan variabel luar yang dapat memengaruhi variabel dependen. Oleh karena itu, hasil eksperimen yang menjadi variabel dependen tidak hanya dipengaruhi oleh variabel independen semata. Kejadian ini disebabkan oleh tidak adanya variabel kontrol dalam penelitian tersebut (Akbar et al., 2023). Desain penelitian ini berbentuk *One-Group Pretest-Posttest Design*, yaitu melibatkan dua kali observasi, yaitu sebelum eksperimen yang dikenal sebagai *Pre-test*, dan setelah eksperimen yang disebut *Post-test* (Rahmawati & Hardini, 2020). Adapun tujuan menggunakan metode *pre-eksperimen* pada penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari penggunaan media flashcard huruf hijaiyah terhadap kemampuan mengingat anak usia 5-6 tahun di TK Kartika II.1 Palembang. Adapun desain penelitian ini sebagai berikut:

Gambar 1. *One-Group Pretest-Posttest Design*

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah "Media *Flashcard*". Sebaliknya, variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen disebut sebagai variabel terikat. Dalam penelitian ini variabel terikat yang dimaksud adalah "Kemampuan Mengingat". Untuk mengukur kemampuan mengingat huruf hijaiyah pada anak, penelitian ini menggunakan skor dengan

kriteria penilaian yaitu skor (1) BB (Belum Berkembang), skor (2) MB (Mulai Berkembang), skor (3) BSH (Belum Sesuai Harapan) skor (4) BSB (Berkembang Sangat Baik).

Penelitian ini dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan yaitu *pretest* yang dilakukan di awal selama satu kali pertemuan, *treatment* yang dilakukan selama empat belas kali pertemuan, dan *posttest* yang dilakukan sama seperti kegiatan *pretest* yaitu diakhir selama satu kali pertemuan. Dalam penelitian ini sampel yang diambil dari 1 kelas yaitu kelas B 5, sampel yang digunakan berjumlah 15 anak di TK Kartika II.1 Palembang. Dalam penelitian ini terdapat sampel yang telah diujikan sebelum diberikan perlakuan (*pretest*) dan sesudah diberi perlakuan (*posttest*). Sampel juga diberikan perlakuan (*treatment*) sebanyak empat belas pertemuan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian kuantitatif terdiri dari pengolahan dan penyajian data, berbagai perhitungan untuk mendeskripsikan data (Sofwatillah et al., 2024). Kemudian nilai-nilai yang telah didapatkan dianalisis dengan uji statistika yaitu uji normalitas dan uji hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan di TK Kartika II.1 Palembang, di Jl. Ki Ranga Wirasantika No.462, 30 Ilir, Kec. Ilir Bar. II, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30131. Penelitian ini membahas mengenai pengaruh media *flashcard* hijaiyah pada kemampuan mengingat anak usia 5-6 tahun. Metode dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif eksperimen *PreExperimental Design* dengan rancangan *One Group Pretest Posttest Design*.

Peneliti mendapatkan data dari tes dengan mengambil data melalui *pretest* dan *posttest*. Data tersebut kemudian dihitung dan dianalisis dengan uji normalitas dan uji hipotesis. Penelitian ini mengambil populasi di TK Kartika II.1 Palembang, dengan jumlah sampel 15 anak. Proses pembelajaran pada penelitian ini adalah mengenalkan huruf hijaiyah menggunakan media *flashcard*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh media *flashcard* hijaiyah pada kemampuan mengingat anak usia 5-6 tahun. Berikut adalah data hasil *pretest* (sebelum perlakuan) kemampuan mengingat anak usia 5-6 tahun, dalam bentuk diagram batang:

Gambar 2. Diagram Hasil *Pretest* Kemampuan Mengingat Anak

Selanjutnya adalah data hasil *posttest* (setelah perlakuan) kemampuan mengingat anak usia 5-6 tahun dalam diagram batang sebagai berikut:

Gambar 3. Diagram Hasil *Posttest* Kemampuan Mengingat Anak

Setelah penelitian dan perlakuan (*treatment*), peneliti mendapatkan hasil pada indikator pertama, yaitu membaca huruf hijaiyah secara berurutan. Hasilnya menunjukkan bahwa anak-anak semakin mengenali huruf hijaiyah dalam kegiatan membaca huruf hijaiyah secara berurutan, hal ini ditandai dengan peningkatan fokus dan ketelitian dalam menyebutkan huruf-huruf tersebut. Pada indikator pertama, skor yang sering muncul sebelum diberi perlakuan adalah 3 (Berkembang sesuai harapan) dan setelah diberikan perlakuan skor yang sering muncul adalah 4 (Berkembang sangat baik). Peningkatan skor setelah penggunaan flashcard hijaiyah menunjukkan bahwa flashcard efektif dalam membantu anak meningkatkan pengenalan huruf hijaiyah. Sejalan dengan pendapat (Rosalita & Wulandari, 2023) flashcard dapat membantu anak dalam mengenali huruf sekaligus membantu meningkatkan keterampilan motorik dan kognitif mereka.

Pada indikator kedua, yaitu membaca huruf hijaiyah secara acak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak semakin mengenali dan mengingat huruf hijaiyah yang ditunjukkan secara acak. Awalnya anak merasa kurang konsentrasi jika huruf yang ditunjukkan secara acak, setelah menggunakan flashcard hijaiyah anak menunjukkan fokusnya dan konsentrasi pada huruf yang ditunjukkan. Pada inidikator kedua, sebelum diberi perlakuan skor yang sering muncul adalah 2 (mulai berkembang), dan setelah diberi perlakuan skor yang sering muncul adalah 3 (berkembang sesuai harapan). Peningkatan skor menunjukkan penggunaan efektif dalam membantu anak mengingat dalam pengenalan huruf hijaiyah secara acak. Sejalan dengan pendapat (Cahaya & Sari, 2023), media flashcard membantu dalam mengarahkan serta menuntun anak yang kesulitan mengenal huruf.

Pada indikator ketiga, yaitu membedakan bunyi huruf yang memiliki kemiripan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak sudah dapat megenali huruf hijaiyah yang memiliki kemiripan bunyi seperti huruf $\text{ث} : \text{tsa}$ dan $\text{س} : \text{sha}$, $\text{ذ} : \text{dza}$ dan $\text{ز} : \text{za}$, $\text{ح} : \text{ha}$ dan $\text{ه} : \text{Ha}$, $\text{ا} : \text{a}$ dan $\text{ع} : \text{a'}$, $\text{د} : \text{da}$ dan $\text{ض} : \text{dho}$, serta $\text{ق} : \text{qo}$ dan $\text{ك} : \text{ka}$. Walau anak masih kesulitan dalam membedakan bunyi beberapa huruf, namun terdapat peningkatan dari sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari sebelum diberi perlakuan skor yang sering muncul adalah 2 (mulai berkembang), dan setelah diberi perlakuan skor yang sering muncul adalah 3 (berkembang sesuai harapan). Peningkatan skor menunjukkan bahwa penggunaan efektif dalam membantu anak mengingat dan meningkatkan dalam pengenalan bunyi huruf hijaiyah. Sejalan dengan pendapat (Maryanto & Wulanata, 2020), dalam aktivitas melihat dan mendengar bunyi huruf menggunakan media flashcard, membuat anak dapat mengenal huruf lebih mudah.

Pada indikator keempat, yaitu mencocok mencocokkan simbol huruf hijaiyah secara acak. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan pengenalan huruf hijaiyah, anak dapat membedakan simbol huruf yang memiliki kemiripan bentuk dan anak mampu menyebutkan bunyi huruf tersebut. Sebelum diberi perlakuan skor yang sering muncul adalah 2 (mulai berkembang), dan setelah diberi perlakuan skor yang sering muncul adalah 3

(berkembang sesuai harapan) dan 4 (berkembang sangat baik). Hal ini menunjukkan bahwa media flashcard efektif dalam meningkatkan daya ingat anak dalam pengenalan simbol huruf hijaiyah. Berdasarkan teori Bruner, seorang anak belajar melalui simbol, lambang-lambang, huruf-huruf, dan logika (Ariyanto & Purwaningrum, 2022).

Pada indikator terakhir, yaitu menyebutkan ulang huruf hijaiyah secara acak. Indikator ini dilakukan dalam beberapa kegiatan, seperti bermain dalam lingkaran, menebak bunyi huruf dan menunjuk anak secara acak. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan dalam mengenali huruf secara acak. Sebelum diberi perlakuan skor yang sering muncul adalah 2 (mulai berkembang), dan setelah diberi perlakuan skor yang sering muncul adalah 3 (berkembang sesuai harapan) dan 4 (berkembang sangat baik). Hal ini menunjukkan bahwa flashcard mampu mengingat dan meningkatkan pengenalan huruf hijaiyah secara efektif. Sejalan dengan pendapat (Sari, 2020), flashcard membantu anak belajar mengenal huruf secara menyenangkan. Menurut teori Piaget, anak usia 2-7 tahun mulai mempresentasikan dunia dalam dua bagian, yaitu menggunakan kata-kata dan gambar (Marinda, 2020). Hal ini menyoroti pentingnya simbolisme dan hubungan antara indera dan informasi fisik.

Setelah penjelasan dari hasil indikator diatas, adapun hasil perolehan data yang telah diteliti dalam penelitian ini menunjukkan peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari empat kriteria penilaian, yaitu BB (Belum Berkembang), MB (Mulai Berkembang), BSH (Berkembang Sesuai Harapan), dan BSB (Berkembang Sangat Baik). Mengenai hasil sebelum diberi perlakuan (*pretest*) yaitu 57,67. Kemudian anak diberikan perlakuan (*treatment*) selama 14 hari menggunakan media flashcard hijaiyah. Setelah diberikan perlakuan, peneliti melakukan *posttest* untuk melihat perbedaan nilai rata-rata sebesar 75,67. Jadi, penggunaan media flashcard hijaiyah mampu meningkatkan kemampuan mengingat anak usia 5-6 tahun di TK Kartika II.1 Palembang. Hal itu dapat didukung dengan penggunaan instrumen penelitian dan dihubungkan dengan pembelajaran aktif.

Berdasarkan hasil uji normalitas *Saphiro Wilk* dalam penelitian ini. *Pretest* dan *Posttest* menunjukkan bahwa kemampuan mengingat huruf hijaiyah berdistribusi normal. Penejelasan lebih lanjut dapat dilihat pada tabel uji normalitas menggunakan *spss* berikut ini;

Tabel 4.8 Hasil Uji Normalitas

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
pretest	,248	15	,014	,884	15	,054
posttest	,140	15	,200*	,939	15	,368

*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

Berdasarkan hasil uji normalitas dengan menggunakan program *SPSS* versi 30 dengan *Kolmogorow-smirnov* dan *Shapiro wilk* dari hasil *pretest* dan *posttest* pada kemampuan mengingat huruf hijaiyah. Peneliti menggunakan data *Shapiro wilk* karena sampel kurang dari 50. Pada *Shapiro wilk* hasil *pretest* mendapatkan nilai sig 0,054>0,05 yang artinya berdistribusi normal. Sedangkan *posttest* mendapatkan nilai sig 0,368>0,05 yang berarti berdistribusi normal.

Selanjutnya peneliti melakukan uji *t-test* dengan menggunakan tiga tabel uraian diantaranya hasil tabel *paired samples statistics*, *paired sample correlation*, dan *paired samples test*. Pada hasil uji *paired sample t-test*, hasil sig.(2-tailed) sebesar <,001.

Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada table-tabel berikut ini;

Tabel 4.11 Paired Samples Test

Pair	Pretest - Posttest	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
1		-18,000	4,928	1,272	-20,729	-15,271	-14,146	14	<,001

Berdasarkan hasil dari uji *paired sample test* pada tabel diatas, menunjukkan nilai *sig (2-tailed)* sebesar <0,001. Jika nilai signifikansi < 0,05, maka terdapat perbedaan signifikan antara *pretest* dan data *posttest*. Dapat disimpulkan bahwa *Ha* diterima, yang berarti terdapat pengaruh positif dan peningkatan antara hasil *pretest dan posttest* dalam meningkatkan kemampuan mengingat anak di TK Kartika II.1 Palembang tahun ajaran 2024/2025. Oleh karena itu, pembelajaran dengan menggunakan media flashcard hijaiyah berpengaruh secara signifikan karena media ini bersifat menarik secara visual, konkret, dan menyenangkan dalam mengenali huruf hijaiyah sehingga anak lebih mudah memahami pembelajaran.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh media *flashcard* hijaiyah pada kemampuan mengingat anak usia 5-6 tahun di TK Kartika II.1 Palembang. Hal ini dibuktikan dari hasil uji hipotesis dengan menggunakan uji *paired sample t-test* dengan hasil sebelum diberi perlakuan (*pretest*) yaitu 57,67. Setelah diberikan perlakuan, peneliti melakukan *posttest* untuk melihat perbedaan nilai rata-rata sebesar 75,67. Selisih antara sebelum dan sesudah diberikan perlakuan sebesar 18,00. Diperoleh hasil uji *paired sample t-test*, hasil sig.(2-tailed) sebesar <,001, Jika nilai signifikansi < 0,05 yaitu < 0,001, terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai *pretest* dan *posttest* maka *Ha* diterima dan *Ho* ditolak.

Implikasi penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media flashcard hijaiyah memberikan dampak positif pada kemampuan mengingat anak. Hal ini juga berdampak pada kemampuan motorik halus, ketika anak menggunakan tangannya untuk mengambil dan membalik kartu. Selain itu bermanfaat dalam perkembangan bahasa terutama dalam konteks pembelajaran huruf hijaiyah.

Saran

Dari hasil penelitian yang diperoleh, ada beberapa saran yang dapat disampaikan peneliti, yaitu:

1. Bagi guru dan orang tua. Disarankan bagi guru dan orang tua untuk menggunakan media pembelajaran yang menarik untuk anak usia dini dalam meningkatkan kemampuan mengingat, seperti media flashcard hijaiyah.
2. Bagi sekolah. Disarankan agar diadakan program pelatihan bagi guru untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam menggunakan media dan metode pembelajaran yang efektif dalam pengajaran huruf.
3. Bagi peneliti selanjutnya. Disarankan untuk melakukan evaluasi berkala terhadap kemajuan anak dalam mengenali huruf hijaiyah dan keterampilan lainnya, agar dapat menyesuaikan metode pengajaran yang digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, R., Siroj, R. A., Win Afgani, M., & Weriana. (2023). Experimental Research Dalam Metodologi Pendidikan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(Vol 9 No 2 (2023): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan), 465–474. <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/3165>
- Amelia, D., Setiaji, B., Jarkawi, J., Primadewi, K., Habibah, U., Peny, T. L., Rajagukguk, K. P., Nugraha, D., Safitri, W., Wahab, A., Larisu, Z., & Dharta, F. Y. (2023). Metode Penelitian Kuantitatif. In *Metpen*. <https://penerbitzaini.com/>
- Ariyanto, M. P., & Purwaningrum, J. P. (2022). Penerapan teori Bruner dalam pembelajaran menentukan gradien garis lurus berbantuan PhET simulation. *AKSIOMA : Jurnal Matematika Dan Pendidikan Matematika*, 13(1), 75–84. <https://doi.org/10.26877/aks.v13i1.10764>
- Cahya, D. P., & Sari, Y. (2023). Penggunaan media flash card sebagai media dalam mengenal huruf abjad pada anak usia dini. *Educivilia: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 4(1), 64–72. <https://doi.org/10.30997/ejpm.v4i1.6692>
- Maryanto, R. I. P., & Wulanata, I. A. (2020). Penggunaan Media Flashcard Untuk Meningkatkan Pengenalan Bentuk Huruf Siswa Kelas I Pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Di Sekolah Abc Manado. *Pedagogia*, 16(3), 305. <https://doi.org/10.17509/pdgia.v16i3.12073>
- Rahmawati, L., & Hardini, A. T. A. (2020). Pengaruh Model Pembelajaran Inquiry Berbasis Daring terhadap Hasil Belajar dan Keterampilan Berargumen Pada Muatan Pembelajaran IPS di Sekolah dasar. *Jurnal Basicedu*, 4(4), 1035–1043. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v4i4.496>
- Rukmini. (2021). Bermain Kartu Flash Dan Kemampuan Kognitif Anak Usia 4-6 Tahun Di Wilayah Manukan Loka Tandes Surabaya. *Adi Husada Nursing Journal*, 6(2), 122. <https://doi.org/10.37036/ahnj.v6i2.181>
- Sari, I. P. (2020). Pengaruh media flashcard terhadap kemampuan mengenal huruf pada anak kelompok a di tk it izzudin Palembang. In *Skripsi*. https://repository.unsri.ac.id/32292/%0Ahttps://repository.unsri.ac.id/32292/56/RAMA_86202_06141381621033_0015085906_0026055904_01_front_ref.pdf
- Sofwatillah, Risnita, Jailani, M. S., & Saksitha, D. A. (2024). Teknik Analisis Data Kuantitatif dan Kualitatif dalam Penelitian Ilmiah. *Journal Genta Mulia*, 15(2), 79–91.